

Investigation of the Geometric and Technical Condition of Rails on the Surface Section of the Tashkent Metro

Sarvinoz Azamatjonova

Tashkent State Transport University Railways and Railway Operations 2nd Year

Master's Student

Abstract

This article analyzes the geometric and technical condition of R65-type rails located on the surface section of the Tashkent Metro. A total of 194 rail defects identified over the period 2020–2025 have been examined, including their types and causes of occurrence. Furthermore, the influence of the longitudinal track profile, curvature parameters, and accumulated tonnage on the condition of the rails has been investigated. Based on the findings of the study, scientifically grounded practical recommendations have been developed aimed at extending the service life of rails and ensuring traffic safety.

Keywords:

metro, rails, geometric condition, technical condition, defects, flaw detection, tonnage, surface section.

TOSHKENT METROPOLITENINING YER USTKI UCHASTKASIDA RELSLARNING GEOMETRIK VA TEXNIK HOLATINI TADQIQ ETISH

Muallif: Azamatjonova Sarvinoz Rustam qizi

OTM: Toshkent Davlat Transport Universiteti

Mutaxassislik: Temir yo‘llar va temir yo‘llardan foydalanish

Kurs: Magistratura 2-bosqich

Annotatsiya

Ushbu maqolada Toshkent metropolitenining yer ustki uchastkasida joylashgan R65 rusumli relslarning geometrik va texnik holati tahlil qilingan. 2020-2025 yillar

203

davomida aniqlangan 194 ta rels nuqsoni, ularning turlari va kelib chiqish sabablari o'rganilgan. Bundan tashqari, yo'lning bo'ylama qirqimi, egrilik parametrlari va o'tkazilgan tonnajning relslar holatiga ta'siri tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalari asosida relslarning xizmat muddatini uzaytirish va harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

***Kalit so'zlar:** metropoliten, relslar, geometrik holat, texnik holat, nuqsonlar, defektoskopiya, tonnaj, yer ustki uchastka.*

Kirish

Toshkent metropoliteni — Markaziy Osiyodagi birinchi va eng yirik metro tizimi bo'lib, 1977-yilda ishga tushirilgan. 2026-yil holatiga ko'ra, metropolitenning umumiy uzunligi 70 km dan ortiq bo'lib, 4 ta yo'nalish va 50 ta bekatni o'z ichiga oladi. Ish kunlarida kuniga deyarli 1 000 000 yo'lovchi tashiladi.

Metropolitenning 4-liniyasi — Yer usti halqa yo'li 2020-yil 30-avgustda (1-bosqich) va 2023-yil 25-aprelda (2-bosqich) ishga tushirildi. Yer ustki uchastkalar ochiq havoda bo'lganligi sababli relslarga atmosfera omillari — harorat o'zgarishi, yog'ingarchilik, quyosh va korroziya ta'sir qiladi. Bu esa yer osti uchastkalariga nisbatan relslarni nazorat qilishni yanada mas'uliyatli qiladi.

Relslarning muddatidan avval yaroqsiz holatga kelish sabab va omillarini tadqiq etish, nuqsonlarni aniqlash va oldini olish — poyezdlarning xavfsiz va ravon harakatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan ushbu tadqiqot dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Vizual ko'rik — mexanik shikastlanish, yoriqlar va zanglarni ko'z bilan tekshirish
- Ultratovushli diagnostika — ichki yoriq va defektlarni aniqlash
- Magnit defektoskopiya (MRD-66) — mikroyoriqlar va ichki o'zgarishlarni aniqlash

- Geometrik o'lchov — rels egilishi, koliya kengligi va yuza tekisligini tekshirish
- Statistik tahlil — 2020-2025 yillar davomidagi nuqsonlar ma'lumotlarini qayta ishlash

1. Toshkent metropoliteni yer ustki uchastkasida qo'llaniladigan relslar

Yer usti halqa yo'lining har ikki bosqichida R65 rusumli relslardan foydalanilgan. Relslar asosan yog'och shpal panjara ustiga КД-50 qotirgichlari yordamida o'rnatilgan.

1-jadval

R65 rusumli relsning asosiy ko'ndalang kesim o'lchamlari

Ko'rsatkich	R65 (mm)	R65K (mm)
Rels balandligi, H	180	181
Bo'yincha balandligi, h	105	105
Kallak eni, b	75	75
Taglik eni, B	150	150
Bo'yincha qalinligi, e	18	18
Pero balandligi, m	11,2	11,2

Yer ustki relslar quyidagi omillarga ko'ra yer osti relslaridan farq qiladi: harorat o'zgarishlariga ochiq bo'lishi (Toshkentda yozda +40°C, qishda -15°C gacha — bu 55°C li farq termal kengayishga olib keladi), namlik va korroziya xavfining yuqoriligi, quyosh ultrabinafsha nurlarining ta'siri.

2. Relslarda aniqlangan nuqsonlarning tahlili (2020-2025)

"Toshkent metropoliteni" DUK NTO-7/315-sonli yo'riqnomasiga asosan temir yo'llarda yemirilish miqdori me'yordan oshganda relsda defekt bor deb hisoblanadi.

2-jadval

Yillar kesimida aniqlangan rels nuqsonlari (2020-2025)

Yil	11.1	11.3	14.2	17.1	20.2	43.2	60.1	99.1	99.2	99.3	Jami
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2021	-	-	-	1	3	-	-	19	2	2	27
2022	-	-	1	2	-	-	-	15	1	1	21
2023	-	-	-	2	-	-	-	10	1	1	14
2024	2	2	-	1	-	1	-	96	5	3	110
2025	2	2	-	-	-	-	1	11	-	4	21
Jami	4	4	1	6	3	1	1	151	10	11	194

Jadval tahlilidan ko'rinib turibdiki, 5 yil davomida jami 194 ta rels nuqsoni aniqlangan. Ularning 77,8% ini 99.1 kodli (styk hududidagi) nuqsonlar tashkil etadi. 2024-yilda nuqsonlar soni keskin oshib 110 taga yetdi — bu umumiy nuqsonlarning 56,7% ini tashkil etadi. Bu keskin o'sishning asosiy sabablari:

- Halqa yo'lining 2-bosqichi (2023) ishga tushirilishi bilan yo'l uzunligi va yuklanmaning ortishi
- 1-bosqich relslarining 4 yillik ekspluatatsiyadan so'ng eskirish jarayonining kuchayishi
- O'tkazilgan tonnajning 2023-2024 yillarda sezilarli oshishi

3. Qurilish-texnologik parametrlarning relslar holatiga ta'siri

Yer ustki yo'lning bo'ylama qirqimi tahlili shuni ko'rsatdiki, yo'lning 62,3% i 0-5% nishablikda joylashgan (qulay holat). Biroq 4,2% ulushni tashkil etuvchi 20% dan yuqori nishabliklar relslarning uzunlamasiga siljishiga (ugon) sabab bo'lishi mumkin.

3-jadval

Yer ustki yo'lning egrilik parametrlari

Radius (m)	Uzunligi (m)	Ulushi (%)
------------	--------------	------------

0 — 300	907,34	11,6
301 — 600	4 546,26	58,2
601 — 900	695,87	8,9
901 — 1200	890,86	11,4
> 1200	750,16	9,6
Jami	7 790,49	100,0

Yo'ning 34,7% ini egri uchastkalar tashkil etib, shundan 11,6% i kichik radiusli (300 m gacha) egriliklar hisoblanadi. Bu uchastkalarda relslarning yon yemirilishi boshqa uchastkalarga nisbatan 1,5-2 marta tezroq kechadi.

O'tkazilgan tonnaj tahlili shuni ko'rsatdiki, Yer usti halqa yo'li yo'nalishida tonnaj 2023-yildagi 128,66 mln t·km dan 2025-yilda 171,25 mln t·km ga oshgan, ya'ni 33,1% ga ortgan. Bu esa relslarning eskirishini bevosita tezlashtiradi va 2024-yilda nuqsonlar sonining keskin oshishini tushuntiradi.

Xulosalar

–2020-2025 yillar davomida jami 194 ta rels nuqsoni aniqlangan; asosiy nuqson turi — 99.1 kodli styk hududidagi nuqsonlar (77,8%)

–2024-yilda nuqsonlar soni keskin oshib 110 taga yetdi — bu o'tkazilgan tonnajning 33% ga oshishi va 1-bosqich relslarining eskirishi bilan bog'liq

–Yo'ning 11,6% ini tashkil etuvchi kichik radiusli egriliklar va 4,2% ni tashkil etuvchi yuqori nishabliklar relslarning tezkor yemirilishiga sharoit yaratadi

–Yer ustki relslar atmosfera omillari ta'siriga yer osti relslaridan ancha ko'proq duchor bo'ladi

Aniqlangan muammolar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Relslarni muntazam diagnostika qilish tizimini avtomatlashtirish va zamonaviy defektoskop vositalar bilan ta'minlash
- Yer usti halqa yo'nalishi bo'yicha zamonaviy yo'l o'lchovchi vagon bilan ta'minlash
- Tutashuv rels holatini doimiy nazorat ostida saqlash uchun zamonaviy elektron shablonlardan foydalanish
- Har bir yer ustki uchastka uchun alohida monitoring xaritasini tuzish va xavf darajasi yuqori uchastkalarni belgilash
- Rels holati, o'tkazilgan tonnaj va aniqlangan nuqsonlar bo'yicha yillik birlashtirilgan sxemalarni tuzish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi ma'lumotlari. [Elektron resurs]. — www.railway.uz
2. "Toshkent metropoliteni" DUK Yo'l xizmatining NTO-7/315-sonli "Metropoliten relslari va tutashuv relslarini joriy saqlash" yo'riqnomasi. — Toshkent, 1997.
3. O'zDSt 1452:2018 — Relslar uchun texnik talablar. O'zbekiston davlat standarti.
4. Djabbarov S.T. Temir yo'l konstruksiyalari. — Toshkent: TDTU, 2017. — 340 b.
5. Xolmatov T.X. Metropoliten qurilishi va ekspluatatsiyasi. — Toshkent: Fan, 2018. — 280 b.
6. Mundrey J.S. Railway Track Engineering. — New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2014. — 580 p.
7. Shahunyants G.M. Zheleznodorojniy put. — Moskva: Transport, 2014. — 520 s.
8. uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent_metropoliteni — Toshkent metropoliteni. [Elektron resurs].